

Kabalisaan Sa Wikang Filipino At Pakikilahok Sa Klase Ng Mga Mag-aaral

Beberly O. Descallar

Abstract. Ang pag-aaral na ito ay nilalayong sinuri ang antas ng pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino at ang akademikong performans ng mga mag-aaral. Mahalaga ang pag-aaral na ito upang matukoy ang mga salik na nagdudulot ng pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino at ang epekto nito sa akademikong performans. Makakatulong ito sa pagbuo ng mga estratehiya upang mapababa ang antas ng pagkabalisa at mapabuti ang pagkatuto at akademikong resulta ng mga mag-aaral. Ang disenyo ng pag-aaral ay deskriptibong korelasyonal na disenyo upang mailarawan at matukoy ang ugnayan ng mga baryabol. Natuklasan na ang antas ng pagkabalisa ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino ay nasa katamtamang antas. Ipinakita rin ng mga resulta na may statistically significant na kaugnayan ang antas ng pagkabalisa sa akademikong performans. Sa kabuuan, ipinapakita ng pag-aaral na may kaugnayan ang antas ng pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino at ang akademikong performans ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay maaaring gamitin bilang batayan sa pagbuo ng mga programa at interbensyon upang mabawasan ang pagkabalisa at mapabuti ang akademikong performans ng mga mag-aaral. Bilang rekomendasyon, inirerekomenda ang pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo na nakatuon sa pagpapabuti ng kakayahan sa wika. Magpatupad ng mga interaktibong aktibidad sa pagtuturo tulad ng role-playing at group discussions upang masanay ang mga mag-aaral sa paggamit ng Filipino. Mahalaga rin ang pagbibigay ng positibong feedback upang mapataas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral at mabawasan ang kanilang pagkabalisa. Dapat ding magpatupad ng programang sumusuporta sa pagpapaunlad ng kasanayan sa wikang Filipino ng mga mag-aaral tulad ng seminar at training para sa mga guro upang mapalawig ang kakayahan sa pagtuturo ng wika at ang pagbibigay supporta sa mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Pagkabalisa 2. Pag-aalala 3. Takot 4. Kaba 5. Wikang Filipino

Date Received: April 05, 2025 — Date Reviewed: May 15, 2025 — Date Published: June 18, 2025

1. Introduction

Ang wikang Filipino ay nagsisilbing daluyan ng komunikasyon sa isang komunidad. Ang pagkabalisa sa habang ginagamit ang wikang Filipino ay patuloy na isang malaking alalahanin, lalo sa mga estudyante pakikilahok at ugnayan nito sa kanilang talakayan. Ang mga estudyante ay nagkakaroon ng kabalisan habang ginagamit nila ang Filipino sa kanilang pakikipag-ugnayan, batay na rin sa sumusunod: pag-iwas sa pagsasalita o pakikibahagi sa talakayan, nararamdamang kaba habang nagsasalita, kakulangan sa tiwala sa sarili, pag-aalala habang ginagamit ang wikang Filipino sa pagganap nila sa kanilang perfor-

mans. Ito’y maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang pagganap at pagsubok na nagiging hadlang sa kanilang pagpapahayag at pakikipag-ugnayan gamit ang Filipino. Ang pagkilos tungkol sa problemang ito ay mahalaga sa pagsusulong ng malawakang paggamit at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Ang kakayahang magbasa at sumulat gamit ang pangalawang wika sa globalisadong mundo ay lalong pinahalalagan upang makamit ang mas malaking personal at akademikong tagumpay. Mula sa naging pag-aaral ni Kim et al. (2020), sa Estados Unidos ay sumusuri ang kakayahan sa pagbasa at pagsulat sa kaugnayan sa pagkakaroon ng kabalisaan sa wikang ginagamit at relasyon sa pakikilahok ng mga estudyante. Sa isang pananaliksik bawat estudyante ay walang lumalahok sa talakayan dahil lamang sa nararanasang kabalisaan nito sa paggamit ng wika, dahil dito naapektuhan ang kanilang pagganap sa kanilang klase. Karamihan sa mga estudyante ang may kahirapan sa wika lalonglalo na kung ang ginagamit ay ang wikang banyaga. Isang argumento na ang pagkabalisa sa pananalita ay maaring magdulot ng hadlang o suliranin para sa mga estudyante. Sa naging pananaliksik nina Martiningsih et al. (2024), sa bansang Indonesia bawat esyudyante mag-ing sila man ay nakararanas ng pagkabalisa sa kanilang gawain sa talakayan sa klasrum. Lumabas sa nagging resulta ng pananaliksik ang mga estudyante ay naapektuhan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa klase. Kaya madalas ang mga estudyanteng nakararanas ng pagkabalisa sa ginagamit na wika sa kanilang ugnayan sa loob ng klase. Kaugnay nito, sa kontesкто ng pagkatuto ang aktibok paglakok ay mahalaga ay para sa kanilang tagumpay. Samantala, sa bansang Istanbul ang mga dayuhang estudyanteng nag-aaral ay parehong nakararanas ng pagkabalisa sa paggamit ng Ingles. Malinawang ang pagkakaiba ng paggamit ng Ingles sa kanilang pinagmulang bansa kahit ito ay gumagamit ito ng parehong salitang Ingles. Sa

naging pananaliksik nila Aydin et al., (2020), sa sitwasyon ng estudyanteng dayuhan sa isang pag-aaral naging limitado ang pagkakataon sa pakikilahok ng talakayan sa kabang nararamdaman at pagkabalisa sa paggamit ng wikang kanilang nakasanayan. Isa pa nito, ang direktang pamamaraan ng guro ay maaring gumamit ng lokal na wika bilang midyum sa pagtuturo. Kaya, ang pagkakaibang dulot nito sa dayuhang estudyante sa pagkabalisa tuwing gumagamit ng kanilang wika. Sa Timong-Silangan Asya, ang Pilipinas ay napabibilang sa labinlimang (15) pinaka-emosyunal na bansa, batay sa datos 6 sa bawat 10 estudyante ay nakararanas ng emosyon sa kanilang awain sa loob ng klasrum. Pinapakita lamang ng mga estudyante ang kanilang nararamdaman, mapanatag man o hindi (Jugo, 2020). May mga estudyante na nakararanas pag-aatubili sa paggamit nila ng Filipino sa paraang komunikasyon. Nahihirapan ang iba na ipadama ang kanilang saloobin, nararamdaman at mga ideya. Ang mga estudyante sa hayskul ay kadalasang nakararanas ng pagkabalisa sa kanilang ginagamit wika. Bilang bahagi ng kanilang pag-aaral sila ay nag sisikap gumawa ng mapaparaan upang mapagtagumpayan ang ganitong sitwasyon. Nilayon ng pananaliksik na punan ng mga naging kaku-langan sap ag-unawa sa ginagamit nilang wika kaugnaya sa kanilang emosyunal na karanasang ito. Kaugnay nito, ang mga estudyante na hindi gaano nakikisali sa mga gawain sa klase na nakakukuha ng mababang marka kaysa sa mga mga estudyanteng palagiang nakikilahok sa talakaya (Quintos, 2021). Sa pag-aaral ang mananaliksik ay binibigyang-pokus ang pagkabalisa sa habang ginagamit nila ang wika na Filipino ang isang estudyante lalo na sa hayskul sa Davao City National High School. Bilang batayan ng pananaliksik ang naibigay na datos ay magsisilbing batayan upang gawin ang katulad na pananaliksik. Mula sa isang datos ng pananaliksik ito ay batayan ito para ikaunlad sa bawat estudyante upang mapaunlad ang kani-

lang kakayahang komunikatibo.

1.1. *Kaugnay na Pag-aaral at Literatura*—Kabalisaan sa Wikang Filipino Ipinapakita ng mga pag-aaral (Quintos, 2021; Bernal, 2021; Himat Nazari, 2019; Dobbs Leider, 2021; Kim et al., 2021; Putri et al., 2020) na ang pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino ay karaniwang dulot ng takot sa pagsusuri, kakulangan sa tiwala sa sarili, at kahirapan sa paggamit ng hindi pamilyar na wika. Madalas itong nagiging hadlang sa aktibong partisipasyon ng mga estudyante.

Pinatotohanan nina Alamer at Almulhim (2021), Li et al. (2021), at Solhi (2024) na ang kakulangan sa kasanayang lingguwistiko at sikolohikal na salik gaya ng mababang motibasyon at negatibong persepsyon ay nagpapalala sa wika anxiety. Sa kabila nito, may ilang kaso kung saan ang kabalisaan ay nakapagpapalalim ng interes at pagkatuto, kung tamang naipaproseso.

Dagdag pa rito, ipinakita nina Rajitha Alamelu (2020), Fortes et al. (2024), at Toyama Yamazaki (2021) na ang kakulangan sa talasalitaan, hiya, at takot sa pagkakamali ay nagpapataas ng anxiety sa klase. Ang takot sa negatibong ebalwasyon (Salazar-Ayala et al., 2021; Cooper Brownell, 2020; Ekalestari et al., 2023) ay humahadlang din sa partisipasyon ng mga estudyante sa talakayan.

Iniuugnay nina Amoah Yeboah (2021), Aswad Sardi (2023), at Han et al. (2022) ang kahalagahan ng wastong gramatika, metakognitibong estratehiya, at emosyonal na suporta upang maibsan ang kabalisaan. Ang test anxiety, ayon kina Heckel et al. (2021), ay nagpapababa ng akademikong pagganap lalo na sa mga estudyanteng may mababang tiwala sa sarili.

Pakikilahok ng Mag-aaral sa Klase Ipinakita sa mga pag-aaral nina Wantassen (2022), Maneba Syafitri (2022), Horton et al. (2024), at Arcipe Balones (2023) na mahalagang salik sa tagumpay ng estudyante ang aktibong partisipasyon sa klase. Ang suporta at ugnayan

mula sa guro ay nagtutulak sa mga estudyante na makibahagi at mas maging interesado sa aralin.

Binigyang-diin nina Daligdig et al. (2022), Magno et al. (2024), at Manigbas et al. (2024) na ang pakikilahok ay nagpapalakas ng koneksyon sa kapwa at nagtataas ng motibasyon. Nakakatulong ang mahusay na estruktura ng klase at mga suportang pedagogical sa aktibong paglahok ng estudyante.

Ang aktibong pagkatuto at partisipasyon, ayon kina Wong et al. (2024), Comon Corpuz (2024), Narca Caballes (2021), Quinto et al. (2021), at Bradley et al. (2021), ay nagbubunga ng mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip, kumpiyansa, at akademikong tagumpay.

Iba't Ibang Uri ng Pakikilahok Sa usaping kognitibo, ipinakita nina Galdonez (2023), Kilag et al. (2023), at De Guzman et al. (2024) na nakaaapekto ang bilang ng mag-aaral sa klase, kalidad ng pagtuturo, at edad sa antas ng kognitibong pagkatuto.

Emosyonal na pakikilahok ay nakaangkla sa interes, motibasyon, at interaksyon (Abaigar et al., 2024; Forro Ballesteros, 2023; Reyna et al., 2023). Ang partisipasyon ay hindi lamang nakatutulong sa guro na masuri ang pang-unawa ng estudyante, kundi nakapagpapataas din ng kanilang self-esteem.

Sa pakikilahok batay sa asal, ipinakita nina Dalangin et al. (2023), Docena et al. (2023), at Dauba Jullanda (2024) ang epekto ng classroom management, pagkakaiba sa wika at kultura, at disiplina sa pagiging aktibo ng estudyante sa talakayan.

Ugnayan ng Kabalisaan sa Wikang Filipino at Pakikilahok Ipinakita nina Verger (2019), Olibia (2023), Alejandre Suganob (2024), at Kirit et al. (2023) na ang kabalisaan sa wikang Filipino ay may direktang epekto sa pakikilahok ng mga estudyante sa klase. Kasama rito ang mental health issues, presyur sa pagganap, at kakulangan sa komunikatibong kasanayan. Ang mga salik na ito ay nagiging hadlang sa pro-

duktibong pagkatuto at pakikipag-ugnayan sa kapwa.

1.2. *Sintesis*—Sa pangkalahatan, lumilitaw na maraming karanasang pang-akademiko ng mga estudyante ang nakaaapekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan, partikular sa pagkabalisa. Mula sa mga nabanggit na pananaliksik, mahalagang paigtingin ang kamalayan at epektibong hakbang upang bigyang tugon ang mga suliraning ito, lalo na sa antas ng hayskul. Napatunayan din na ang pagtugon sa negatibong epekto ng mga karanasang ito ay makatutulong sa pagpapababa ng antas ng pagkabalisa at makapagpapabuti sa kalidad ng kanilang buhay at pagganap sa akademya. Kaugnay nito, mahalaga para sa mga paaralan na bumuo ng mga mekanismo upang maagap na matugunan ang pagkabalisa, lalo na sa konteksto ng pagkagagamit ng wikang Filipino, upang mahikayat ang aktibong partisipasyon ng bawat estudyante sa talakayan at iba pang gawaing pampagkatuto. Ipinapakita rin ng mga pananaliksik na may malinaw na ugnayan ang pagkabalisa sa ginagamit na wika sa klase o iba pang wika sa partisipasyon ng mga estudyante, kanilang pag-uugali sa pagkatuto ng wika, at ang kakayahan nilang humawak at magproseso ng impormasyon. Sa pamamagitan ng tamang mga estratehiya mula sa mga guro at estudyante upang matugunan ang pagkabalisa, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang mga estudyante na makipag-ugnayan, magbahagi ng ideya, at lumahok sa mga gawaing kolaboratibo. Ang kanilang saloobin sa pagkatuto ng wika ay maaaring mapagting o mapahina batay sa kanilang karanasan at kasanayang gumamit na wika na Filipino sa klase. Ang ganitong paraan, ang sa pagkagagamit ng wikang Filipino ay hindi lamang nagsisilbing daluyan ng komunikasyon kung hindi isa ring mahalagang kasangkapan sa pakikilahok, kooperasyon, at pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa. Ang maayos na integrasyon ng wika at emosyonal na suporta ssa loob ng klase ay maaaring maghatid epektibong ikakatagumapay at per-

sonal na pag-unlad ng bawat estudyante.

1.3. *Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral*—Nabatay ang ginawang pananaliksik Teoryang Self-determination nina Deci at Ryan (2012). Ang Self-determination ay isang makrong teorya ng motibasyon na nagbibigay-diin sa instruksyunal na gawain na napakahalagang bagay sa pagtatamo ng mataas na kalidad ng pakikilahok. Ang teoryang SDT ay nauna sa huling tatlumpung taon bilang isang seminalyang teorya na nagalugad at nagpapaliwanag sa mga pangunahing prinsipyo ng napapanatiling pagganyak ng tao. Sa ensensya ang argumento ng SDT ang mga estudyante na may positibong tendensiya tungo sa paglaki at kaunlaran na pinahusay ng isang kapaligiran na sumusuporta sa tatlong likas at unibersal na sikolohikal na pangangailangan. Magiging batayan ang teoryang ito ang konteksto ng pagganap ng tao at samakatuwid ay magbibigay ng imporasyon sa pinakamainam na paggana ng tao sa isport, pag-aaral, lugar at iba pang trabaho. Ang Self Determination ay importanting teorya ng motibasyon na binigyang kahulugan ang isyu ng intrinsic at extrinsic na motibasyon. Sinasabi rin dito na ang tao ay mayroong kakayahang: Competence, Autonomy at Relatedness. Ipinapakita sa Talaguhitan 1 ang balangkas na naglalarawan ng ugnayan sa pagitan ng kabalisaan sa paggamit ng Wikang Filipino at ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa klase. Ang malayang baryabol ay sumasagisag sa mga prosesong pinagdaraanan ng bawat estudyante sa loob ng silid-aralan. Sa Yugto ng Pagsisimula, matutukoy kung paano tinatanggap at iniintindi ng mag-aaral ang impormasyon mula sa pinagkuanang reperensya at sanggunian. Sa Yugto ng Proseso, ipinapakita naman kung paanong binubuo at nililinang ng bawat estudyante ang konsepto gamit nito ang kaalaman na inuugnay sa mga bagong natutunan. Samantalang sa Yugto ng Resulta, masusuri ang kasanyan ng bawat estudyante sa pamamagitan ng maayos

Fig. 1. Konseptuwal na Balangkas ng Pag-aaral

na presentasyon ng mga gawa, gayundin ang pagbabahagi ng mga ito sa talakayan sa klase. Ang di-malayang baryabol ay naglalahad ng karanasan ng mga estudyante sa gawaing talakayan. Mahalaga ang pagsasama-sama ng apat na aspekto upang maging maging makabuluhan ang kaalaman sa pagkatututo ng mga estudyante. Makikita ang apat na aspektong ito sa pag-uugnay sa damdamin at aktwal na pagkilos ng mga estudyante sa loob ng klase. Ang kognitibong pakikilahok at tumutukoy sa mnga

ideya at impormasyon na nagagamit ng bawat estudyante sa talakaya. Sa emosyonal na aspekto naktuon ito nsa damdamin ng estudyante sa kanilang natutunan sa kanilang klase. Sa pag-uugaling pakikilahok ito ang pisikal na pagpapakita ng mga estudyante sa klase sa kanilang mga gawain at natutunan sa naging talakayan. Sa pag-uugaling pakikilahok naman tumutukoy ito sa mga pisikal na aksyon na isinasagawa ng mga estudyante nanagpapakita ng kanilang interes at pag-unawa sa aralin.

1.4. Katanungan ng Pag-aaral—Ni-lalayon ng pananaliksik na matukoy ang hamon at komplikasyong naranasan ng bawat guro sa pagtuturo ng tamang pagbabasa, at kanilang mga estratehiya o mekanismo sa pagharap sa mga ito. Niilalayon ng pananaliksik at sinagot

ang mga sumusunod na katanungan: Ang pangunahing layunin ng isinagawang pag-aaral na ito ay matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kabalisaan sa paggamit ng Wikang Filipino at ng antas ng pakikilahok ng mga mag-aaral sa klase. Matamo ang layuning ito kung nasagot ang mga sumusunod na tanong:

- (1) Ano ang antas ng kabalisaan sa wikang Filipino ng bawat mag-aaral batay sa:
 - (1) Yugto ng Pagsisimula
 - (2) Yugto ng Proseso
 - (3) Yugto ng Resulta
- (2) Ano ang antas ng pakikilahok sa klase ng bawat mag-aaral ayon sa:
 - (1) Kognitibong Pakikilahok
 - (2) Emosyonal na Pakikilahok
 - (3) Pag-uugaling Pakikilahok
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan ang kabalisaan sa wikang Filipino at pakikilahok sa klase ng bawat mag-aaral.

1.5. Hipotesis—Sa ginawang pananaliksik tinukoy ang mga sumusunod na hipotesis sa makabuluhang antas na 0.05. H01: Walang

makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kabalisaan sa ginamit na Wikang Filipino sa Pakikilahok ng Mag-aaral.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Inilalahad sa kabanatang ito ang metodolohiyang ginamit sa pagsasagawa ng pananaliksik. Kabilang sa mga ito ang disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, ginamit na instrumento, paraan ng pangangalap ng datos, at mga hakbang sa pagsusuri ng nakalap na impormasyon.

2.1. Disenyo na Ginamit sa Pananaliksik—Ginamit sa pananaliksik ang deskriptibong disenyo para ilarawan ang kabalisaan sa paggamit ng wikang Filipino at pakikipag-ugnayan o pakikilahok ng mga estudyante. Ginamit din sa pananaliksik na ito ang disenyong korelasyonal at gamit ang talatanungan o sarbey-kwestyoneyr upang makuha ang mga impormasyon at malaman kung may makabuluhang ugnayan ang dalawang baryabol. Ang pag-aaral ay may angkop sa desinyo para para makuha ang mga kinakailangang datos mula sa mga respondante. Ayon kina Aydin at Ustuk (2020), ang mga deskriptibong desinyo sa pananaliksik ay sumasaklaw sa mga pamamaraan na ginagamit upang ilarawan, obserbahan, at suriin ang mga katangian, pag-uugali, o penomena ng interes nang walang manipulasyon o impluwensya. Ang pangunahing layunin ay magbigay ng komprehensibong paglalarawan ng paksa na pinag-aaralan, na nakatuon sa paglalarawan ng kasalukuyang mga kalagayan sa halip na tuklasin ang sanhi. Bukod dito, ang deskriptibong pananaliksik ay nagpapahintulot sa ginawang pananaliksik na itala at ilarawan ang iba't ibang katangian, katangian, o tampok ng isang populasyon, grupo, o penomena, kasama na ang mga demograpikong detalye, pag-uugali, saloobin, at iba pang mga impormasyon na kailangan. Ginamit din sa pananaliksik ang kwantitatibong disenyo ang mga upang tukuyin ang kabalisaan sa wikang Filipino at pakikilahok sa klase ng mga estudyante. Ayon kay Pabro-Maquidato (2021), ang metodolohiya at estratehiya ng kwantitatibong pananaliksik ay sistematiko at walang kinikilingang nangangalap at pagsusuri ng datos para maunawaan ang penomena, korelasyon, o mga trend. Ginamit ang estadistikal na pama-

maraan sa pagsusuri upang makuha ang mga pananaw at makagawa ng mga konklusyon mula sa datos. Ang kwantitatibong pananaliksik ay kinabibilangan ng pangangalap at pagsusuri ng numerikal na datos.

2.2. Etikal na Pagsasaalang-alang—Sinunod ang mga panuntunan at gabay ng mananaliksik na kailangan sa pag-aaral, lalo na sa paghawak ng mga respondente at mga kinakailangan detaye. Isinumite rin sa ethics committee upang masuri kung ito ay totoo at kapani-paniwala. Ang mga sumusunod na patakaran ang sinunod ng mananaliksik. Bago isagawa ang pananaliksik, ipinaalam ng mananaliksik sa mga kalahok at sa pamunuan ng paaralan ang layunin, pamamaraan ng pangangalap ng datos, at saklaw ng pag-aaral. Humingi rin siya ng pormal na pahintulot sa pamamagitan ng sulat-elektroniko. Nilinaw na ang pananaliksik ay isinasagawa para sa layuning akademiko lamang, at ang pakikilahok ng mga kalahok ay ganap na kusang-loob. Ipinaliwanag sa kanila ang layunin, proseso, at mga posibleng benepisyo sa ginawang pananaliksik, at at igagalang ang kanilang karapatan. Binibigyang-diin sa liham ng pahintulot na walang obligasyon ang sinuman na lumahok, at maaaring umatras anumang oras. Sa kabuuan, isinagawa ng mananaliksik ang mga hakbang na may pagsasaalang-alang sa etika ng pananaliksik, upang masiguro ang boluntaryo, maalam, at may responsableng pakikilahok ng bawat kalahok para sa pagpapaunlad ng kaalaman.

2.3. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan—Ang isinagawang pananaliksik ay sinusunod ang hakbangin para maiwasan ang panganib kaakibat ng pakikilahok sa pananaliksik, na iniisip ang mga salik tulad ng paglabag sa

kumpidensyalidad, emosyonal na paghihirap, o pinsalang reputasyonal. Ginawa ang mga hakbang upang bawasan ang panganib, pagtitiyak sa kumpidensyalidad, pagbibigay ng mga mapagkukunan ng suporta, at pagkuha ng pahintulot ng may sapat na kaalaman. Bukod dito, kinilala ng mananaliksik maging ang makikina-bang sa resluta ng pananaliksik. Sa respondente, na may kaalaman sa praktika sa pagtuturo, may ambag sa pananaliksik sa edukasyon, o pagpapabuti ng epektibong pagtuturo. Naging ang benepisyonat ipinaabot sa kasali sa proseso ng pahintulot upang tulungan silang gagawin ang mga sapat na kaalaman na desisyon hinggil sa paglahok. Bukod dito, ipinatupad ng mananaliksik ang mga protocol sa kaligtasan upang masiguradong ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga respondente sa daloy ng pag-aaral. Kasama sa ginawang pag-aaral ang pagbibigay ng akses sa mga serbisyong suporta o konsultasyon para sa mga kalahok na nakakaranas ng emosyonal na paghihirap o pagtatatag ng mga patakaran para sa pag-uulat at pag-address ng anumang mga hindi kanais-nais na pangyayari o insidente na maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng pananaliksik. Bukod dito, dumaan ang pananaliksik sa etikal na review board o komite sa etika upang makita at masuri ang mga panganib at benepisyo at tiniyak na angkop na mga hakbang ay nasa lugar upang protektahan ang kaligtasan at kagalingan ng mga respondente. Ang prosesong ito ng pagsusuri ay makita at makatulong at mabawasan ang anumang mga etikal na alalahanin bago sinumulan ang nabanggit na pananaliksik, tiniyak ang pamantayan ng etika, sinunod ang naging proseso ng pananaliksik. Maingat na sinuri ang pag-

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa pag-uugali ng bawat estudyante habang ginagamit ang wikang Filipino. Ang talatanungan ay may mga pahayag na masusuri ayon sa paniniwala, pagpapahalaga, kamalayan,

tugon ng mga posibleng panganib, benepisyo, at mga alalahanin sa kaligtasan, isinagawa ang pananaliksik sa isang etikal na paraan na nagbibigay proyorida sa kalusugan at karapatan ng mga respondente. Ang piniling magiging kasali sa pananaliksik ay 150 na estudyante sa Grade 7 mula sa Junior High School ng Davao City National High School sa Lungsod ng Davao. Ang bilang ng kalahok ay tinukoy gamit ang pormula ni Slovin upang matiyak ang representatibong sample mula sa kabuuang populasyon. Ang pamaraang stratified random sampling ang ginamit upang masigurong may kinatawan ang bawat napiling sampling o subgroup sa bawat estudyante sa napiling baitang. Hinati ang buong populasyon sa mas maliliit na grupo (strata). Sa ganitong paraan, bawat kasali ay nagkaroon ng pantay na pagkakataon na mapabilang anuman ang kanilang seksyon o pangkat (Halevi, 2023) Ang bawat mapipili para sa pananaliksik ay itinuturing na may sapat na kakayahan at gulang upang maunawaan at masagot nang maayos ang inihandang palatanungan. Napili ng pag-aaral ang Junior High School, partikular sa Grade 7, dahil sila ay kilala sa pagiging aktibo sa talakayan sa kalse at inaasahang makapagbibigay ng makabuluhang sagot batay sa kanilang karanasan at obserbasyon.

2.4. Instrumento ng Pananaliksik—Sa ginawang pananaliksik na ito, dalawang instrumento ang ginamit ng mga mananaliksik. Ang unang instrumento ay tumutukoy sa malayang baryabol na "kabalisaan sa wikang Filipino" hango sa pananaliksik nina Burdas et al. (2019). Samantalang ang ikalawang instrumento ay para sa di-malayang baryabol, na inangkop mula sa pag-aaral ni Bradley, 20

and emosyon. Bilang gabay sa pagtukoy sa antas ng pag-uugali sa paggamit ng Filipino na ginamit ng mananaliksik ang hanay ng mga paraan, paglalarawan at interpretasyon tulad ng ipinakita sa ibaba:

Mean Range	Pasalitang Paglalarawan
4.50 – 5.00	Pinakamataas
3.50 – 4.49	Mataas
2.50 – 3.49	Katamtaman
1.50 – 2.49	Mababa
1.00 – 1.49	Pinakamababa

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Pinakamataas	Ang pagkatuto ng at pag-uugali ng estudyante ay palaging mapapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang pagkatuto ng at pag-uugali ng estudyante ay madalas mapapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang pagkatuto ng at pag-uugali ng estudyante ay paminsan-minsan mapapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang pagkatuto ng at pag-uugali ng estudyante ay bihirang mapapansin.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang pagkatuto ng at pag-uugali ng estudyante ay hindi mapapansin.

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*—Ang mga hakbang sa pananaliksik ay isinaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral matapos mapatunayan ang bisa at pagiging angkop ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangu-nahing hakbang na gagawing ng pananaliksik ay ang paghingi ng permiso na magsasagawa ng pananaliksik sa pagbibigay ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekana ng Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay kalakim sa liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Davao City National High School para sa pahintulot na magsagawa ng pananaliksik. Susunod na ginawang hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik. Pagsasagawa ng Pananaliksik. Tiniyak sa pananaliksik ang mga kasali ay hindi napa-hamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang nilalaman at ginamit na mga talatanungan ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi

katanggap-tanggap na mga pahayag. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang datos ay isinagawa ang pagkokoda ng mga datos. Gagamit ang mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika sa pananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean- ginamit na estadistika para malaman ang antas ng kabalisaan sa wikang Filipino at pakikilahok sa klase ng bawat mag-aaral. Standard Deviation- isang konsepto sa estadistika at teorya ng probabilidad na sumusukat kung gaano kalaki ang pagkalat o pagkakaiba-iba ng mga datos mula sa kanilang karaniwang halaga (mean). Ito ay kinakatawan ng simbolong Griyego na σ . Sa isang populasyon, ang Standard Deviation ay ang square root ng variance, at ginagamit upang masukat ang datos sa mean ng distribusyon. Pearson Product Moment of Coefficient (Pearson-r)- ay ginamit para masuri ang at mapatunayan ang relasyon o pagkakaroon ng ugnayan sa kabalisaan ng wikang Filipino at pakikilahok sa klase ng mga estudyante.

3. Results and Discussion

Nilalahad sa bahagi ng kabanata na ito ang resulta at talakayan ng datos ng pananaliksik. Sinuri ng pananaliksik na alamin at pag-aralan kung paano nakakaapekto sa pagkabalisa sa ginamit na wikang Filipino sa pakikilahok ng bawat estudyante sa asignaturang Filipino. Ang bawat datos ay sistematikong kinolekta, maingat na inanalisa, at binigyang kahulugan gamit ang estadistikong sa pananaliksik.

3.1. *Antas ng Pagkabalisa ng bawat Estudyante sa Ginamit na Filipino kaugnay ng Yugto ng Pagsisimula*—Sa unang talahanayan ipinapakita na ito ang pagkabalisa ng bawat mag-aaral sa ginamit na wikang Filipino, partikular sa yugto ng pagsisimula ng kanilang pag-aaral. Nakasaad ang mga sitwasyong nagiging sanhi sa bawat estudyante sa kanilang nararanasang pagkanalisa sa simula pa lamang ng kanilang pagkatuto. Batay sa nakalap na datos, makikita rin ang ilang rason sa nararanasan nila ang gantong damdamin.

Table 1. Yugto ng Pagsisimula: Kabalisaan ng Bawat Mag-aaral sa Paggamit ng Wikang Filipino

Yugto ng Pagsisimula	Mean	Deskripsyon
1. Hindi maintindihan ang tanong o kumento ng guro.	2.91	Katamtaman
2. Hindi maunawaan ang sinabi ng guro.	3.07	Katamtaman
3. Hindi maintindihan ang iba kong kaklase.	2.99	Katamtaman
4. Hindi ko masyadong naiintindihan ang ilang salitang Filipino.	2.81	Katamtaman
5. Hindi ko naiintindihan ang isinulat na mahahabang pangungusap.	3.13	Katamtaman
Kabuuang Mean	2.98	Katamtaman

Makikita sa talahanayan 1 mean score na may pinakamataas ay ang pahayag 5 na ‘Hindi ko naiintindihan ang isinulat na mahahabang pangungusap’ na may 3.13. Ipinapakita lamang na ang mga estudyante nakararanas ng pagkabalisa kapag hindi naiintindihan ng mag-aaral ang kanilang nababasa o sinusulat ng mahahabang pangungusap. Ang pinakamataas na mean score na ito kulang ang kasanyang pangwika ng bawat estudyante, lalo na kung hindi nila ganap na naiintindihan ang wikang ginagamit sa pagtuturo, na nagiging hadlang makilahok sa gawain sa loob ng klase, magsalita sa harap ng iba tulad kapuwa estudyante, pakikipag-komunikasyon sa bawat guro sa wikang Filipino. Ito ay nangangahulugang ang hindi pagkakaintindi sa mga salita ng guro ay isang

malaking sanhi ng kanilang pagkabalisa na nagdudulot ng negatibong epekto sa pagganap ng bawat estudyante. Sa pananaliksik ni Tagnong (2021), kakulangan na maunawaan ang araling itinuturo lalo na sa binabasa ng bawat estudyante ay pangunahing sanhi ng pagkabalisa. Ipinapakita sa resulta ng pananaliksik na kakulangan sa kasanyang pangwika at nagdudulot ng kabalisaan, lalo na sa mga gawaing pandiskurso at sa pakikipag-ugnayan sa loob ng klase. Nakararanas ng kaba at hirap sa konsentrasyon ang bawat estudyante kapag hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang binabasa o kapag nahihirapan silang magsulat ng mahahabang pangungusap. Dahil dito, negatibo ang nagiging epekto sa kanilang pagganap sa mga gawaing pang-akademiko. Mula sa resulta

ng pananaliksik na ang may pinakamababang mean ay ang tanong 4 na ‘Hindi ko masyadong naiintindihan ang ilang salitang Filipino.’ na may mean score na 2.81, nagpapakita ito na nakararanas pa rin ng pagkabalisa at kalituhan ang bawat estudyante kapag hindi nila gaanong naiintindihan ang salitang Filipino na ginagamit sa talakayan. Ipinapakita nito na bagaman may pagkabalisa, hindi ito kasintaas ng ibang mga sanhi ng pagkabalisa mula sa pananaliksik. Ito ay maaaring nagpapakita na may epekto ito sa pagganap ng bawat estudyante, maaaring magbibigay sa bawat estudyante na gumamit ng salitang Filipino at aktibong nakikilahok sa gawaing sa loob ng klase. Batay kina Rajitha at Alamelu (2020) mula sa resulta ng pananaliksik ang may mababang mean score ay nagpapahiwatig lamang sa bawat estudyante ay habang sila ay nagsusulat o nagsasalita ay hindi sila nila maunawaan o naiintindihan ang salitang kanilang ginagamit. Kaya naman sila ay apaektotado ang kanilang pakikilahok sa klase. Samakatuwid, ang mga estudyante na hindi gaanong kinakabahan ay nagiging malinaw at mahusay ang paglahad ng kanilang ideya kaya nagdudulot ng mas positibong karanasan nila sa pag-aaral at mas mataas na pagganap sa gawaing pang-akademiko. Sa kabuoang resulta ng pananaliksik na 2.98 ang mean score sa pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino kaugnay ng input stage ay may katamtamang antas ng pagkabalisa. Nagpapakita ito na ang mga estudyante ay hindi labis na nahahirapan ngunit hindi rin ganap na ang kanilang pagkak-

Sa Talahanayan 2, ang pahayag 3 na “Natatakot akong ikumpara sa iba kung kaklase” ang may pinakamataas na mean score na 3.62. Nagpapahiwatig lamang na nagkakaroon sila ng pagkabalisa kung sila ay inihahambing sa kanilang kapuwa estudyante. Nangangahulugan lamang ang pagkukumpara sa kanilang kaklase ay isang pangunahing pinagmumulan ng pagka-

agamit ng wikang Filipino. Ang antas na ito ay nagpapahiwatig na may mga pagkakataon na sila ay nakakaramdam ng pagkabalisa, ngunit hindi ito palaging mataas. Ang ganitong antas ng pagkabalisa ay maaaring magdulot ng ilang hamon sa pagkatuto, ngunit maaari rin itong magsilbing motibasyon na paghusayan ang kasanayang sa wikang Filipino ng bawat estudyante. Tgon naman ni Rabuya (2023), ang pagkabalisa sa wika ay hindi ito nagiging sanhi ng labis na pagkabalisa, na nagpapakita na nagagawa pa rin nilang makipag-ugnayan sa wika kahit na may mga pag-aalinlagan ng bawat estudyante. Sinasabing sila ay may kakayahang makipag-ugnayan ang magamit ang Filipino sa pagsasalita at pagsusulat ng kanilang gawain sa loob ng klase. Sa pag-aaral din nina Maneba at Syafitri (2022), paminsan-minsan na nakakararanas din ang bawat estudyante ng pagkabalisa, ito ay nagpapakita pa rin ng pangangailangan para sa mga interbensyon at suporta upang mapabuti ang kanilang karanasan sa pagkatuto ng wika at kanilang magagamit sa talakayan sa loob ng klase.

3.2. *Sa Yugto ng Proseso sa Ginamit na Wikang Filipino ng bawat Mag-aaral ng kanilang Pagkabalisa*—Ang talahanayan na ito ay nagpapakita ng mga resulta ng pananaliksik sa bawat mag-aaral na ginagamit nila ang wikang Filipino sa talakayan. Sa yugto ng proseso makikita ang mga indeykeytor na nararanasan nilang pagkabalisa kung ginagamit nila ang Filipino sa kanilang mga gawain sa loob ng klase habang ginagawa nila ang kanilang mga gawain.

balisa para sa mga estudyante. Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay maaaring makaapekto sa kanilang pagganap sa klase, dahil ang labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng distractions at magpababa ng kanilang kakayahang magpokus at mag-isip nang maayos. Sa pananaliksik nina Alejandre at Sukanob (2024) na nagpapakita ang mga estudyante na madalas naikukumpara

Table 2. Yugto ng Proseso sa Ginamit na Wikang Filipino ng Bawat Mag-aaral at Kanilang Pagkabalisa

Yugto ng Resulta	Mean	Deskripsyon
1. Nangangamba akong magkamali sa aking ginagamit na gramatika.	3.23	Katamtaman
2. Nahihiya akong gumamit ng mga simpleng salitang Filipino.	3.46	Mataas
3. Natatakot akong ikumpara sa iba kong kaklase.	3.62	Mataas
4. Hindi ko alam kung papaano ko sasagutin ang tanong ng aking guro.	3.15	Katamtaman
5. Wala akong ideya/opinyong maiisip tungkol sa paksa.	2.88	Katamtaman
Kabuuang Mean	3.27	Katamtaman

sa kanilang kapuwa estudyante ay nagdulot sa kanila na nahihirapan sa kanilang mga pagsusulit at paggaganap sa talakayan na nagreresulta sa mababang marka. Dagdag pa rito, sinabi nina Aswad at Sardi (2023), ang pagkabalisa ng estudyante ay apektado ang kanilang performans at mga gawain sa klase. Ito ay nagpapakita na ang pagkabalisa ay magdulot ng negatibong estadistikang epekto sa mga marka sa mga estudyante. Lumabas rin sa ginawang pananaliksik na ang pahayag 5 na “Wala akong ideya/opinyong maiisip tungkol sa paksa” nakakuha ng 2.88 na mean score at ito ay may deskripsyon na mababa. Nanganahulugan na ang bawat estuidyante ay nahihirapan sa pagbuo ng kanilang ideya sa pak-sang tinatalakay. Sa aspetong pagkakamit nila sa wikang Filipino nakikita na mababa ang pagkakaroon o nararanasan nilang pagkabalisa. Sang-ayon naman ito sa pananaliksik ni Kim (2021), ang positibong emosyon ay may kaugnayan sa magagandang resulta sa mga pagsusulit. Ang mga estudyanteng nakakaramdam ng kasiyahan, kumpiyansa, at kalmado ay karaniwang mas mahusay ang pagganap kumpara sa mga nakakaramdam ng takot o pagkabalisa. Kaya nakapagbibigay sila ng mga ideya sa kanilang gawain at talakayan sa loob ng klase. Binigyang-diin din sa ginawang pag-aaral nina Lumakang at Miralles (2023), na napakahalaga na magkaroon ng paunang kaalaman ang mga estudyante sa kanilang magig-

ing talakayan sa kanilang klase. Dagdag pa nila, sa bawat estudyante ay dapat magkaroon ng motibasyon upang mapababa ng pagkabalisa sa klase. Ang pagkakaroon ng paunang kaalaman ay magbibigay rin ng motibasyon na magdulot ng mababang antas ng pagkabalisa. Kung ang bawat estuidyante ay mataas na motibasyon, nagiging handa sila sa kanilang talakayan at mas nagiging tiwala sa kanilang kakayahan, na nagreresulta sa mas mababang antas ng kalituhan at pagkabalisa sa kanilang klase. Bagaman ipinapakita ng mga natuklasan na karaniwang positibo ang karanasan sa pag-aaral ng Filipino, mahalagang isaalang-alang na maaaring magkaiba ang karanasan ng bawat indibidwal, at ang ilang mga estudyante ay maaaring makaranas pa rin ng mga hamon na maaaring magdulot ng kalituhan o pagkabalisa sa kanilang proseso ng pag-aaral. Sa pangkalahatan, ang kabuoan na weighted mean na 3.27 para sa kabuuang pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino kaugnay ng processing stage ay may katamtamang antas ng pagkabalisa. Ito ay nangangahulugang ang mga estudyante ay nakraranas ng pagkabalisa na hindi masyadong mababa o mataas. Bagaman hindi labis ang kanilang pagkabalisa, mayroon pa rin itong epekto sa mga estudyante sa kanilang pagkatuto sa wikang ginagamit at aktibong pakikilahok sa talakayan. Sa bawat estudyante ay may makabuluhang alalahanin tungkol sa kanilang kakayahan, kumpiyansa at pagganap sa asig-

natura kahit na hindi ito labis na nakakapinsala. Ayon kay Jugo (2020), nakararanas ang mga estudyante ng pagkabalisa na hindi masyadong mababa o labis na mataas, na nagpapakita ng balanseng emosyonal na tugon sa paggamit ng wika sa mga akademikong konteksto. Samantala, ayon kina Dobbs at Leider (2021), kahit na katamtaman lamang ang antas ng pagkabalisa, may epekto pa rin sa pagganap ng mga estudyante. Nangangahuluga ito na ang mga estudyante ay may malalaking alalahanin pa rin tungkol sa mga asignaturang nangangailangan ng kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino kahit na ang pagkabalisa ay hindi umaabot sa

antas na lubhang nakakapinsala.

3.3. *Yugto ng Resulta sa Pagkagamit ng Wikang Filipino ng bawat Estudyante*—Inilalahad sa talahanayan 3 ang nararanasang pagkabalisa ng bawat estudyante sa pagkakangamit ng wikang Filipino ay kaugnay ng yugto ng resulta. Ang yugto ng resulta ay ang proseso ng mga estudyante kung kailan sila ay nagsisimulang lumikha o gumamit ng wika sa aktwal na paraan. Ipinapahiwatig lamang nito na ang mga estudyante ay hindi na lamang tumatanggap o nakikinig, kung hindi nagsusulat at nagsasalita na na kanilang nagagamit sa talakayan sa klase.

Table 3. Antas ng Pagkabalisa ng mga Mag-aaral sa Paggamit ng Wikang Filipino Kaugnay ng Yugto ng Resulta

Yugto ng Resulta	Mean	Deskripsyon
1. Takot ako sa pagsasalita lalo na sa harapan ng iba.	3.11	Katamtaman
2. Hindi ako nakakasagot ng agaran o nang maayos.	3.10	Katamtaman
3. Nag-aalinlangan ako sa aking pagbigkas.	3.38	Katamtaman
4. Nag-aalinlangan ako kung naiintindihan o hindi ang aking sinasalitang Filipino.	3.28	Katamtaman
5. May pag-aalinlangan ako sa pakikipag-usap sa hindi ko gaanong kilalang kaklase.	3.43	Mataas
Kabuuang Mean	3.26	Katamtaman

Ipinapakita sa talahanayan 3 ang mag pinakamataas na mean score ay ang tanong 5 na ‘May pag-aalinlangan ako sa pakikipag-usap sa hindi ko gaanong kilalang kaklase’ nangangahulugan na ang pagkabalisa ng bawat estudyante habang sila ay may aktwal na gawain patungkol sa pakikipag-usap. Ang ganitong pagkabalisa ay nag-uugat mula sa pag-aalala na ang mga kaklase ay manghuhusga o pagtatawanan na nagiging sanhi sa bawat estudyanteng na magkaroon ng pagkabalisa. Sila ay takot na pagtawanan o isang anyo ng fear of negative evaluation, ay isang mahalagang aspekto na nagdudulot sa mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Batay sa isinagawang pananaliksik nina Forro at Ballesteros-Lintao (2023), ang

mataas na pag-aalinlangan ng bawat estudyante sa pakikipag-usap ay nagdudulot ng pagtaas ng pagkabalisa at nagiging hadlang sa kanilang pagganap sa klase. Ito ay nagpapakita sa bawat estudyante na may takot sa negatibong ebalwasyon ay nakararanas ng pagkabahala sa mga gawain sa klase tulad ng pagsasalita sa harap ng klase o pakikilahok sa mga talakayan, na nagdudulot sa hindi epektibong pag-iisip at kakayahang ipahayag ang kanilang pananaw at saloobin. Ayon sa naging resulta sa pag-aaral nina Han et al., (2021), kanilang binigyang-diiin ang takot sa negatibong ebalwasyon may direktang epkto sa performans ng mga estudyante. Ang bawat estudyanteng may mataas na antas ng takot sa negatibong ebalwasyon lalong-

lalo na sa pakikipag-sap sa kanyang kaklase ay madalas na nahihirapang makilahok sa mga talakayan at presentasyon na nagreresulta sa mababang marka at hindi magandang karanasan sa pag-aaral. Bukod pa rito, ayon kani Heckel et al., (2021) ang ganitong uri ng pagkabalisa ay nakakaapekto rin sa kanilang sosyal na interaksyon. Ang takot na mapagtawanan ay nagiging hadlang upang makabuo ng mga positibong relasyon at makilahok sa mga aktibidad. Mula sa resulta ng pananaliksik, ang may pinakamababang mean score ay ang pahayag 2 ‘Hindi ako nakakasagot ng agaran o nang maayos.’ na may mean score na 3.10 na ay may moderate level of self-doubt o pag-aalinlangan sa kanilang kakayahan sa wikang Filipino. Ang ganitong pananaw ng negatibong ebalwasyon sa kanilang sarili, na nagreresulta sa mababang kumpiyansa at posibleng pagbaba ng kanilang akademikong performans. Bukod dito, ang mababang kumpiyansa ay maaaring magdulot ng pag-iwas sa gawain na may kinalaman sa pagsasalita o pakikilahok, at nagreresulta sa limitadong oportunidad para sa pagkatuto at pag-unlad. Sa ginawang pananaliksik ni Salazar-Ayala (2021) lumabas sa resulta, ang positibong mag-isip ng mag-aaral ay may malalim na ugnayan sa kanilang akademikong pakikilahok sa klase. Ang mga estudyanteng may mataas na positibong mag-isip ay nagtatakda ng mataas na layunin at magpapatuloy sa kabila ng mga hamon, habang ang mga may negatibong pananaw sa kanilang kakayahan ay nahihirapang makilahok at umunlad sa kanilang pag-aaral. Katulad din na pag-aaral ni Bernal (2021), ang negatibong ebalwasyon ng mga estudyante ay nagdulot sa kanila ng takot, tulad ng pag-iisip na mas magaling ang ibang estudyante, ay nagdulot ng labis na pagkabalisa at maaaring maging hadlang sa aktibong pakikilahok nila sa gawain sa klase. Ang pag-aalala tungkol sa kanilang kakayahan ay madalas na nagiging hindi tiyak at nag-aalinlangan, na nagreresulta sa hindi magandang pagganap. Sa kabuoang

pananaliksik na may 3.26 na mean score para sa pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino kaugnay ng output stage ay may katamtamang antas ng pagkabalisa. Makikita na ang pagkakaroon ng pagkabalisa ng bawat natatakot sila sa negatibong ebalwasyon na hindi masyadong mababa o mataas. Ang ganitong pagkabalisa ay maaaring magdulot ng mga hamon sa kanilang akademikong pagganap, dahil ang takot na husgahan o pagtawanan ay nagiging hadlang sa kanilang kakayahang makipagkomunikang nang epektibo. Sa kabila ng hindi labis na pagkabalisa, ang ganitong antas ay sapat na maaaring makaapekto sa kanilang tiwala sa sarili at aktibong pakikilahok sa klase. Sa isa ring pag-aaral na isinagawa nina Himat at Nazari (2019), ang mga kakulangan sa kasanayan sa wika, personal na insecurities, paghuhusga ng iba, at negatibong impluwensya sa pagganap ay nagpapakita ito at nagdulot ng pagkabalisa sa bawat estudyante kapag gumagamit ng pangalawang wika. Natuklasan sa estudyante na sila ay mababang performans sa kanilang mga asignatura, na nagpapakita ng epekto ng takot sa negatibong ebalwasyon sa kanilang pag-aaral. Katulad rin na pag-aaral na ginawa ni Magno (2024), na ang takot sa pagtawanan, kakulangan sa kasanayan, at mataas na inaasahan mula sa guro ay nagiging dahilan din ng pagkabalisa ng bawat estudyante. Mula sa mga salik na ito ay nagdulot ng mataas na antas ng pagkabalisa na maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa pakiki-ugnay ng estudyante sa loob ng mga gawain sa klase.

]Antas ng Pagkabalisa sa Paggamit ng Wikang Filipino

Ang talahanayan 4, ipinakita sa resulta ng pananaliksik ay tumutugon sa layunin pananaliksik. Nilayon na malaman ang pagkabalisa ng bawat estudyante sa pagkakagamit wikang Filipino, partikular na sa tatlo na aspekto. Ang nabanggit na aspekto ay ang msumusunod: pagsasalita, pagsusulit, at ebalwasyon.

Table 4. Antas ng Pakikilahok ng mga Mag-aaral sa Klase

Mga Indektyor	Mean	Deskripsyon
Kognitibong Pakikilahok	2.98	Katamtaman
Emosyunal na Pakikilahok	3.27	Katamtaman
Pag-uugaling Pakikilahok	3.26	Katamtaman
Kabuuang Mean	3.17	Katamtaman

Ipinapakita sa Talahanayan 4, ang indektyor na may pinakamataas na mean ay ang “Emosyunal na Pakikilahok” na 3.27 na mean score, na nagpapakita sa katamtamang antas sa pagkabalisa sa mga mag-aaral kung tmatlakay ito sa emosyunal na Pakikilahok. Nagpapakita lamang na ang mga estudyante ay maaaring nakararanas ng paminsan-minsang kaba o takot tuwing sila ay nakikilahok sa kanilang talakayan. Nagngangahulugan lamang ito na bagaman ang antas na ito ay hindi masyadong mababa, hindi na ito nakakaranas ng pagkabalisa ang mga mag-aaral, ngunit hindi rin ito masyadong mataas na maaaring hindi nakakabalisa sa kanilang pagganap. Sa halip, ito ay may sapat na antas na maaaring makaapekto sa kanilang konsentrasyon, kakayahan at tiwala sa sarili sa usaping pakikilahok sa loob ng klase. Sa isang pag-aaral na isinagawa nina Abaigar et al. (2024), karaniwang nakararanas ng katamtaman hanggang mataas na lebel ng akademikong pagkabalisa ng mga estudyante, lalo na nakatuon sa emosyunal na pakikilahok ng bawat estudyante sa loob ng klase. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto tulad ng pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, pag-aalinlangan sa kakayahan, at kahirapan sa pagbibigay pokus sa klase. Sa uri ng ganitong pagkabalisa ay maaaring makasagabal sa kanilang pag-aaral at magdulot ng mas mababang marka sa mga pagsusulit. Katulad din na pag-aaral isinagawa nina Alamer at Almulhim (2021), na nagbibigay-diin sa pagkabalisa ng mga estudyante na nauugnay sa kanilang emosyon ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagka-

balisa at makaapekto sa gawain ng bawat estudyante sa loob ng klase. Ang pagkakaroon ng pagkabalisa sa gawaing pangakademiko ay salik na aspekto ng pagkabalisa sa wika na maaaring makaapekto sa akademikong pagganap ng bawat estudyante. Makikita sa naging resulta ng pananaliksik ang may pinakamababang mean ay “Kognitibong Pakikilahok” na may kabuoang average mean na 2.98. Bagaman ito ay nagpapakita ng mababang antas ng pagkabalisa sa wikang Filipino. Nangangahulugan na kahit mas mababa ang pagkabalisa ng mga estudyante pagdating sa kognitibong pakikilahok kumpara sa ibang aspeto, nararanasan pa rin ang pagkabalisa na maaaring makaapekto sa kanilang kumpiyansa at kakayahang magpahayag ng kanilang mga ideya o makipagkomunikasyon nang epektibo. Ito ay maaaring makasagabal sa kanilang akademikong pagganap at personal na pag-unlad. Ayon kay Bernal (2021), ang mga estudyante ay nakararanas ng katamtamang pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino, lalo sa kognitibong pakikilahok. Ito ay kumplikado sa tuntunin sa gramatika at bokabularyo na nag-aambag sa pagkabalisa ng mga mag-aaral. Bagaman mababa ang antas ng pagkabalisa, ito ay sapat upang makaapekto sa kanilang pagganap sa akademiko at sosyalisasyon. Dagdag pa ni Daligdig (2023), na kahit na mababa ang pagkabalisa ng mga estudyante sa kognitibong pakikilahok kumpara sa ibang aspeto, naapektuhan pa rin nito ang kanilang kumpiyansa at kakayahang malinaw na maipahayag ang mga ideya. Ang kakulangan sa kumpiyansa ay maaaring magdulot ng pag-

aalinlangan sa sarili, na nagiging hadlang sa malinaw at mabisang pagpapahayag ng mga ideya. Nagpapakita lamang na ang mga estudyante ay maaaring mag-atubiling magsalita o magbigay ng kanilang opinyon, na naglilimita sa kanilang pakikilahok sa klase at pagkatuto. Samantala, ang “Pag-uugaling Pakikilahok” ay parehong nakakuha ng katamtamang antas na may mean na 3.26., ang mga estudyanteng nakararanas ng katamtamang antas ng pagkabalisa tuwing sila ay pinagmamasdan at sinusuri. Ang ganitong antas ng pagkabalisa ay nagpapakita na, bagaman hindi ito labis na mataas, sapat pa rin ito upang makaapekto sa kanilang kumpiyansa at pagganap. Ang pagkabalisa sa pag-uugaling pakikilahok ay makararamdam ng pressure at stress kapag sila ay sinusuri, maaaring magdulot ng takot sa pagsusuri at pag-aalinlangan sa sarili, na nagiging hadlang sa kanilang kakayahang magpakita ng kanilang tunay na potensyal. Sa isinagawang pag-aaral nina Dobson at Sojisirikul (2023), ang pagkabalisa sa ebalwasyon ay maaaring lubos na makapagpababa ng kumpiyansa ng bawat estudyante at makahadlang sa loob ng klase ng kanilang gawain. Madalas na nakararanas ang bawat estudyante sa kanilang kaisipan tungkol sa kanilang kakayahang, na maaaring magdulot ng takot sa negat-

ibong ebalwasyon at pag-aalinlangan sa sarili. Bukod pa rito, ang pisikal na sintomas na kaugnay ng pagkabalisa, tulad ng pagtaas ng tibok ng puso at mga problema sa tiyan, ay maaaring makagambala sa kanila tuwing ebalwasyon. Sa pangkalahatan, ang mga indikator ay nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na pagpapaunlad at pagsasaalang-alang sa pamaraan ng pagtuturo sa klase. Tulad ng nabanggit sa pananaliksik nina Fortes et al. (2024), ang pagbuo ng mga tiyak na estratehiya sa pagtuturo ay maaaring makabuluhang mapabuti ang interes, kakayahan ng bawat estudyante habang sabay na binabawasan ang kanilang pagkabalisa. Bilang bahagi ng kanilang nararansan at dapat magkaroon ng kolaboratibong ugnayan ang bawat guro sa kanyang estudyante upang mabawasan ang pagkabalisa ng mga estudyante sa gawain sa loob ng klase.

3.4. *Ugnayan sa Pagkabalisa sa Pagkakagamit Wikang Filipino at Akademikong Performans ng bawat Mag-aaral*—Sa talahanayan 5, ipinakita ang mga resulta na tumutugon sa pangatlong layunin. Ito ay nilayong matukoy ang makabuluhang ugnayan ng antas ng pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino at akademikong performans ng bawat mag-aaral.

Table 5. Makabuluhang Ugnayan ng Antas ng Pagkabalisa sa Paggamit ng Wikang Filipino at Akademikong Performans ng mga Mag-aaral

	Akademikong Performans	r-value	p-value	Interpretasyon
Pagkabalisa sa Paggamit ng Wikang Filipino		-0.164	0.044	Makabuluhan

Desisyon: *Tanggihan ang null hypothesis (Reject Ho)*

Batay sa talahanayan 5, nakakuha ito ng R-value na -0.164 na nagpapakita ng negatibong ugnayan sa pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino at akademikong performans ng bawat estudyante. Bagaman ang ugnayan ay

hindi masyadong malakas, nangangahulugang habang tumataas ang antas ng pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino, bumababa ang akademikong pagganap ng bawat estudyante. Samantala, ang nakakuha P-value na 0.044 na

may 0.05 level of significance. Ito ay nangangahulugan sa ugnayan na ito ay statistically significant. May sapat na ebidensya upang tanggihan ang null hypothesis na walang ugnayan ng pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino sa akademikong performans. Samakatuwid, negatibo ang ugnayan sa pagitan ng antas ng pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino sa akademikong performans ng bawat estudyante. Ipinapakita ng resulta na mataas ang antas ng pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino ay may posibilidad sa mababang akademikong pagganap ng mga estudyante sa gawain sa klasrum. Ayon kay Adieba (2023), sa bawat estudyante na nagpakita ng mataas na antas ng pagkabalisa ay nakakakuha ng mababang marka, na mayroong napaka-mahinang negatibong ugnayan sa pagka-

balisa sa pagkakagamit ng wika at pagganap ng estudyante sa gawaing akademiko. Binigyang-diin din sa resulta sa pananaliksik nina Reyna et al. (2023) may significant relationship sa pagitan ng pagkabalisa sa wika at akademikong pagganap, kung saan tinanggihan ang null hypothesis na walang ugnayan. Sa paglalahat, maaaring ipahayag na ang pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino ay nagdudulot ng epektong negatibo sa akademikong pagganap ng bawat estudyante na nagiging dahilan ng pagbaba ng kanilang mga marka. Dahil dito, mahalagang isaalang-alang ang mga salik na nag-aambag sa antas ng pagkabalisa upang matukoy ang mga gawain ang maaaring ibigay at estratehiya na matugunan ang pagkabalisa sa pagkakagamit ng wikang Filipino at mapabuti performans ng bawat estudyante sa kanilang gawain sa klase.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Nilalahad sa kabanatang ito ang naging kongklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik. Ang mga katanungan ng pananaliksik ay alamin ang kabalisaan sa pagkakagamit ng wikang Filipino, pakikilahok ng mag-aaral sa klase, makabuluhang ugnayan ng kabalisaan at antas ng pakikilahok ng bawat estudyante sa klase partikular sa sangay ng Davao City.

4.1. Konklusyon—Upang masagot ang katanungan ng pananaliksik, ginamit ang deskriptibong desinyo upang mailarawan ang kabalisaan at pakikilahok sab away estudyante sa klase. Ginamit sa pananaliksik ang disenyong korelesyonal upang masuri ang ugnayan ng kabalisaan at antas ng pakikilahok ng mga estudyante at talatanungan upang malikom ang kinakailangang datos. Pinagbatayan sa alituntunin nina Aydin at Ustuk, (2020) may inihandang mga tanong upang makuha ang kailangang datos para sa gawaing pananaliksik. Dagdag ni Pabro-Maquidato (2021), ginamit ang kwantitatibong desinyo upang magin sistematik at walng kinikilingan ang datos na makukuha. Isinagawa ang masinsinang pananaliksik upang malaman ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng pagkabalisa sa paggamit

ng wikang Filipino at ng akademikong performans ng bawat estudyante ng Davao City National High School. Batay lumabas na resulta ng pananaliksik ang mga estudyante ay nakararanas ng pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino sa talakayan. Naging dahilan ito sa bawat estudyante at nagkakaroon sila ng kalituhan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa loob ng klase. Sa kabilang banda, isa ring dahilan sa pagkabalisa ng mga mag-aaral ang kanilang pagganap sa kanilang klase. Makikita sa naging pag-aaral na nakararanas ang mga mag-aaral ng kabalisan maaaring dahil sa kanilang kasamahan sa loob ng klase. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay nakararanas ng pagkabalisa na hindi labis na mataas ngunit hindi rin mababa, na marahil makaapekto sa kanilang kumpiyansa at akademikong pagganap. Sa

pakikilahok ng bawat estudyante, kinakailangan maging handa sa gawain sa bawat talakayan sa loob ng klase. Lumalabas sa pananaliksik na walang kahandaan ang bawat estudyante sa kanilang talakayan. Bunga nito, ang kanilang akademikong pakikilahok sa klase ay hindi nila nagagampanan. Kaya ang bawat estudyante ay nakakakuha ng mababang marka sa kanilang mga gawain nag nagdudulot ng mababang marka. Samantala, ang ikatlong layunin ng pag-aaral ay nilayong matukoy ang ugnayan sa pagkakagamit ng wikang Filipino sa kabalisan ng mga estudyante at akademikong performans. Sa pagsusuri ng mga datos, natuklasan ng mananaliksik na mayroong negatibong ugnayan sa pagitan kabalisan sa pagkakagamit ng wikang Filipino at akademikong performans ng bawat estudyante. Nangangahulugan, habang tumataas ang ang kabalisan sa pagkakagamit ng wikang Filipino, may posibilidad namang bumaba ang akademikong performans ng mga estudyante. Ang naging resulta ng pananaliksik ay nagpapakita na nagkakaroon ng kabalisan ang bawat estudyante sa pagkakagamit ng wikang Filipino na maaaring maging isang salik at sa gawain ng mga bawat estudyante sa talakayan. Kasunod nito, ang deliberasyon ng mga resulta ay epektibo at kumprehensibong ipinaliwanag at tinalakay. Kaya naman, iniugnay ng mananaliksik ang lahat ng kaniyang tinalakay at masusing ginawa ang mga konklusyon. Ang kakayahan ng mga estudyante gamit ang pangalawang wika sa globalisadong mundo ay lalong pinahalagahan upang makamit ang mas malaking personal at akademikong tagumpay. Subalit hindi maiwasan ang pagkakaroon ng kabalisan ng bawat estudyante sa pagkakagamit ng wikang Filipino sa kanilang pakikilahok sa kanilang klase. Naging sanhi ito upang ang mga mga-aaral ay hindi aktibong nakikilahok at maaring makaaapekto sa kanilang akademikong pagganap. Gayunpaman, upang mas mapainam ang daloy ng pagtuturo at upang may maging gabay ang mga guro,

iminumungkahi ng mananaliksik na magkaroon ng inobasyon sa pagpapalakas ng numeracy at literacy ng mga estudyante. Ang guro ay maging maalam din sa kanilang gagawing pagpapatupad ng klase sa kanilang talakayan. Maging aktibong makikilahok sa bawat seminar mapalawak ang kanilang kasanayan at kaalaman sa mga gawaing pampagtuturo lalong-lalo na sa makabagong pamamaraan at teknolohikal na pagtuturo sa asignaturang Filipino.

4.2. *Hinaharap na Direksyon*—Mula sa natuklasan sa ginawang pananaliksik, ang nararanasang pagkabalisa ng bawat estudyante sa talakayan sa loob ng klase at nagiging sanhi at magiging sagabal sa pagkatuto at pagtuturo sa bawat estudyante. Para sa mga Estudyante. Upang mapahusay ang kasanayan sa Filipino, inirekomenda na maglaan ng oras araw-araw para magsanay sa pagsasalita at pagsusulat sa wikang Filipino. Maaaring makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya sa Filipino upang mabawasan ang pagkabalisa at maaring magbasa ng libro sa Filipino, pagpapabuti sa sa kasanaya ng pagkakagamit ng wikang Filipino. Mahalaga rin ang pagtutok sa kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, meditation, at pagkakaroon ng sapat na pahinga. Bukod dito, ang pagkuha ng mga impormasyon sa online na hanguan tulad video tutorial at interactive exercises upang mapalawak ang kaalaman sa kung paano gamitin ang wikang Filipino. Para sa mga Guro. Mahalaga na gumamit ng mga estratehiyang pedagogical na naglalayong bawasan ang pagkabalisa ng bawat estudyante. Isasama ang mga interaktibong mga gawain at iba pang mga support system sa loob ng silid-aralan. Bukod dito, dapat magbigay ng feedback at pagbibigay tugon sa pangangailangan ng bawat estudyante na may mataas na antas ng pagkabalisa upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa at mapahusay ang kanilang akademikong pagganap. Para sa mga Magulang. Mahalagang makipagtulungan sa bawat guro at paaralan upang masubaybayan

ang progreso at kalagayan kanilang mga estudyante. Makakatulong ang pagiging aktibo sa pagpapataguyod ng kalusugang pangkaisipan ng bawat estudyante. Bukod rito, maglalaan ng oras sa bawat estudyante lalo na sa pakikipag-usapa at pakikinig upang mahibsan ang kanilang pagkabalisa at mapalakas pa ang kanilang kumpansa at tiwala sa sarili. Punong-guro ng paaralan. Magpatupad ng programang sumusuporta sa pagpapaunlad sa kasanayang pang-wika ng bawat estudyante tulad ng seminar at training para sa mga guro upang mapalawak ang kakayahan sa gawaing pagtuturo ng wika at sa pagbibigay supporta sa bawat es-

tudyante. Para Mananaliksik. Inirerekomenda ang karagdagang pag-aaral na tumutukoy sa iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa pagkabalisa at akademikong pagganap sa paggamit ng wikang Filipino. Mahalaga rin na mag-develop ng mas maraming instrumento at pamamaraan upang mas masusing masukat ang pagkabalisa sa paggamit ng wikang Filipino at ang epekto nito sa akademikong pagganap. Ang mga pag-aaral na ito ay makakatulong sa pagbuo ng mga solusyon at rekomendasyon na nakatuon sa pagbawas ng pagkabalisa ng mga estudyante.

5. References

- Abaigar, B. R., Balderian, A. L., & Galit, G. C. (2024). Eksploratoring pagsusuri sa kakayahan at salik na nakaaapekto sa komprehensiyon sa pagbasa sa filipino. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(6), 1788–1813.
- Adieba, D. R. (2023). *Anxiety in learning english as a foreign language: A case study of secondary school students* [Doctoral dissertation]. STATE ISLAMIC UNIVERSITY.
- Alamer, A., & Almulhim, F. (2021). The interrelation between language anxiety and self-determined motivation; a mixed methods approach. *Frontiers in Education*, 6, 618655.
- Alejandre, C. D., & Suganob, J. M. (2024). English test anxiety level of junior high school and its relationship to self-regulating capacity in language learning. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 913–948.
- Amoah, S., & Yeboah, J. (2021). The speaking difficulties of chinese efl learners and their motivation towards speaking the english language. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 17(1), 56–69. <https://doi.org/10.52462/jlls.4>
- Arcipe, C. V. L., & Balones, J. G. (2023). Exploring the impact of motivation on language learning and student engagement. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 46(3), 1–21.
- Aswad, M., & Sardi, A. (2023). The discourse analysis of diction effects on teachers used in teaching english as a foreign language. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 2647–2654.
- Aydin, S., & Ustuk, Ö. (2020). A descriptive study on foreign language teaching anxiety. *International Online Journal of Education and Teaching*, 7(3), 860–876.
- Bernal, A. (2021). The mediating effect of classroom learning environment on the relationship between filipino language anxiety and coping strategies. *International Journal of Language and Literary Studies*, (3). <https://doi.org/10.36892/ijlls.v3i4.725>
- Bradley, G. L., Ferguson, S., & Zimmer-Gembeck, M. J. (2021). Parental support, peer support and school connectedness as foundations for student engagement and academic achievement in australian youth. In *Handbook of positive youth development: Advancing research, policy, and practice in global contexts* (pp. 219–236).

- Brady, S. H. R. (2023). *Understanding elementary student reading outcomes and their relationship with required teacher professional development during the covid-19 pandemic* [Doctoral dissertation]. William Howard Taft University.
- Cooper, K. M., & Brownell, S. E. (2020). Student anxiety and fear of negative evaluation in active learning science classrooms. In J. J. Mintzes & E. M. Walter (Eds.), *Active learning in college science: The case for evidence-based practice* (pp. 909–925). Springer Nature Switzerland.
- Dalangin, K. P., De Leon, E. E., Bernabe, M. R., & Bulawat, A. C. (2023). Examining the relationship between english language anxiety and communicative competence among teacher education students: Implications for language proficiency development programs. *GSIJ*, 11(6).
- Daligdig, J., San Jose, A. E., & Concepcion, M. G. R. (2022). Teachers' pedagogical practices and pupils' communicative competence. *International Journal of Education Social Sciences*, 3, 563–567.
- Daymiel, R. J., Cantina, J., Van Ryan, I. A., Comecilla, M. O., Patay, A. S., & Recamara, J. T. (2022). Anxiety in second language in relation to students' speaking performance. *Sprink Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(08), 396–410.
- De Guzman, M. A. G., Tenedero, P. P. P., Gapas, W. G. A., & Deabanico, A. M. (2024). Ai anxiety and readiness of english language teachers and students: A philippine university case study. *Asian Journal of English Language Studies (AJELS)*, 12(2), 1.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. In *Handbook of theories of social psychology* (pp. 416–436, Vol. 1). SAGE.
- DeLuca, V., Rothman, J., Bialystok, E., & Pliatsikas, C. (2019). Redefining bilingualism as a spectrum of experiences that differentially affects brain structure and function. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(15), 7565–7574.
- Dobbs, C. L., & Leider, C. M. (2021). A langcrit analysis of teachers' beliefs about language learning and language diversity. *Journal of Multilingual Theories Practices*, 2(1).
- Dobson, J. A., & Sojisirikul, P. (2023). Teachers' voices when giving feedback: Causes of foreign language classroom anxiety and feedback strategies to reduce students' flca. *rEFLECTIONS*, 30(2), 526–547.
- Docena, V. T., Buenaventura, K. H., Lobingco, W., Manlimos, S., Nacionales, J. J., & Claridad, N. (2023). Investigating oral presentation anxiety of freshmen english major students in a philippine higher educational institution. *Journal of Language and Pragmatics Studies*, 2(3), 173–189.
- Ekalestari, S., Manugeran, M., Purwarno, P., Wulan, S., & Siwi, P. (2023). Types of foreign language anxiety (fla) through belief about language learning inventory (balli): A thematic analysis. *World*, 13(5).
- Forro, M. D., & Ballesteros-Lintao, R. (2023). Investigating college students' second language and computer-mediated communication anxieties in a philippine comprehensive university. *Journal of English and Applied Linguistics*, 2(2), 5.
- Fortes, P. P., dos Santos-Ribeiro, S., de Salles Andrade, J. B., Moreira-de Oliveira, M. E., de Abreu-Cervone, F., de Faro, L. F., & Fontenelle, L. F. (2024). Mindfulness interventions and quality of life in anxiety-related disorders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*.

- Galdonez, D. P. G. (2023). Filipino language anxiety among science high school students. *International Research Journal of Science, Technology, Education, & Management (IRJSTEM)*, 3(4).
- Halevi Hochwald, I., Green, G., Sela, Y., Radomyslsky, Z., Nissanholtz-Gannot, R., & Hochwald, O. (2023). Converting qualitative data into quantitative values using a matched mixed-methods design: A new methodological approach. *Journal of Advanced Nursing*, 79(11), 4398–4410.
- Han, S., Li, Y., & Haider, S. A. (2022). Impact of foreign language classroom anxiety on higher education students' academic success: Mediating role of emotional intelligence and moderating influence of classroom environment. *Frontiers in Psychology*, 13, 945062.
- Heckel, C., Messerschmidt-Grandi, C., & Ringeisen, T. (2021). Learners' characteristics, test anxiety, learning efforts, and performance: Validating their structural relationships. *Educational Psychology*, 41(9), 1117–1138.
- Himat, A. N., & Nazari, H. R. (2019). Investigating the level of test anxiety in efl students at kandahar university, afghanistan. *European Journal of English Language Teaching*.
- Horton, A. B., Pring, A. M., Rudaizky, D., & Clarke, P. J. (2024). The relationship between worry and academic performance: Examining the moderating role of attention control. *Anxiety, Stress, & Coping*, 1–16.
- Jugo, R. R. (2020). Language anxiety in focus: The case of filipino undergraduate teacher education learners. *Education Research International*, 2020(1), 7049837.
- Kilag, O. K. T., Catubay, R. C. F., Balicoco, J. R. M., Contado, M. B., Yray, F. S., & Bendanillo, A. A. (2023). Anxiety in english language and motivation to learning among eegafi senior high school students: Case study. *European Journal Of Innovation in Nonformal Education*, 3(6), 60–67.
- Kim, H. I. (2021). The underlying factors of foreign language reading anxiety: Their effects on strategy use and orientation toward reading. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 11(2), 213–234.
- Kim, M., Crossley, S. A., & Kim, B. K. (2020). Second language reading and writing in relation to first language, vocabulary knowledge, and learning backgrounds. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 25(6), 1992–2005. <https://doi.org/10.1080/13670050.2020.1838434>
- Kirit, M. A. A., Fabroa, B., & Monteza, A. M. (2023). Pronunciation anxiety and capability to communicate of grade 11 students in um digos. *Conference on English Language Teaching*, 975–985.
- Largo, R. C. (2020). Salik sa pagtuturo ng li (katutubong wika) at l2 (wikang filipino).
- Li, C., & Dewaele, J. M. (2021). How classroom environment and general grit predict foreign language classroom anxiety of chinese efl students. *Journal for the Psychology of Language Learning*, 3(2), 86–98.
- Lumakang, J. V., & Miralles, T. G. (2023). L2 writing anxiety and teacher's communication behavior as predictors of research self-efficacy of students. *European Journal of English Language Teaching*, 8(3).
- Magno, J. M., Indal, R. S., Chavez, J. V., Garil, B. A., & Reyes, R. B. D. (2024). Alternative teaching strategies in learning filipino language among dominant english speakers.

- Maneba, S., & Syafitri, N. (2022). A mixed method study of teachers' strategies in reducing students' anxiety levels. *IDEAS: Journal on English Language Teaching Learning, Linguistics Literature, 10*(2).
- Manigbas, J. I., Ollet, A. L., Noble, M. P. L., Angeles, J. R., Cayetano, N. M., & Fucio, M. P. (2024). Teachers' competency in content knowledge and pedagogy in buhi south district, philippines. *International Education Trend Issues, 2*(1), 21–30.
- Martiningsih, I., Susilawati, E., & Rezeki, Y. S. (2024). Students' strategies to overcome public speaking anxiety. *Inspiring: English Education Journal, 7*(1), 66–86.
- Narca, M. L., & Caballes, D. G. (2021). Learning motivation: Strategies to increase students' engagement in online learning at san sebastian college recoletos, manila. *International Journal of Asian Education, 2*(4), 573–580. <https://doi.org/10.46966/ijae.v2i4.217>
- Olobia, L. P. (2023). Readiness in communicating in english as a second language. *Studies in Self-Access Learning Journal, 14*(3).
- Pabro-Maquidato, I. M. (2021). The experience of english-speaking anxiety and coping strategies: A transcendental phenomenological study. *International Journal of TESOL & Education, 1*(2), 45–64.
- Putri, A. R., Zulida, E., Rahmiati, R., Asra, S., & Fadlia, F. (2020). A study of students' anxiety in speaking. *Journal of Education, Linguistics, Literature and Language Teaching, 3*(1), 35–47.
- Quinto, E. J. M., Castillo, J. C. D., & Lucero, R. D. (2021). Influence of student engagement on l2 writing of filipino esl students: The moderating role of academic mindsets. (*The Linguistic Association of Korea Journal*), 21, 856–869.
- Quintos, S. B. (2021). Examining the relationship between the foreign language anxiety and students' learning motivation to filipino foreign language learners. *Information Technology in Industry, 9*(1), 645–658.
- Rabuya, J. C. A. (2023). Pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng filipino at ingles bilang midyum ng pag-aaral ng matematika sa makabagong daigdig. *International Journal for Multidisciplinary Research, 5*(4).
- Rajitha, K., & Alamelu, C. (2020). A study of factors affecting and causing speaking anxiety. *Procedia Computer Science, 172*, 1053–1058.
- Reyna, J., Cabal, H., Resentes, G., Meajorada, R., Arcamo, F. E., Naparan, G. B., & Alayon, M. F. (2023). Exploring the relationship between english language anxiety and students' grammatical competence. *Canadian Journal of Educational and Social Studies, 3*(4), 63–74.
- Roick, J., & Ringeisen, T. (2017). Self-efficacy, test anxiety, and academic success: A longitudinal validation. *International Journal of Educational Research, 83*, 84–93.
- Salazar-Ayala, C. M., Gastélum-Cuadras, G., Huéscar Hernández, E., Núñez Enríquez, O., Barrón Luján, J. C., & Moreno-Murcia, J. A. (2021). Individualism, competitiveness, and fear of negative evaluation in pre-adolescents: Does the teacher's controlling style matter. *Frontiers in Psychology, 12*, 626786.
- Sari, I., Syatriana, E., & Rum, E. P. (2021). The students' perception towards the effectiveness of speaking for intermediate subject to support their speaking skill of english department students in makassar muhammadiyah university. *Journal of Language Testing and Assessment, 1*(2), 209–217.

- Solhi, M. (2024). The impact of efl learners' negative emotional orientations on (un) willingness to communicate in in-person and online l2 learning contexts. *Journal of Psycholinguistic Research*, 53(2), 26.
- Tagnong, R. L. (2021). *Katatasan sa pagsasalita sa filipino ng mga mag-aaral ng senior high school: Batayan sa pagbuo ng programang pampagsasanay* [Master's thesis]. West Visayas State University [WVSU Institutional Repository and Electronic Dissertations and Theses PLUS].
- Toyama, M., & Yamazaki, Y. (2021). Classroom interventions and foreign language anxiety: A systematic review with narrative approach. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.614184>
- Verger, A., Parcerisa, L., & Fontdevila, C. (2019). The growth and spread of large-scale assessments and test-based accountabilities: A political sociology of global education reforms. *Educational Review*, 71(1), 5–30.
- Wantassen, F. N. M. (2022). *The teacher strategies in overcoming students' anxiety in speaking english at madrasah aliyah muhammadiyah belang* [Doctoral dissertation]. IAIN Manado.
- Wong, Z. Y., Liem, G. A. D., Chan, M., & Datu, J. A. D. (2024). Student engagement and its association with academic achievement and subjective well-being: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Educational Psychology*, 116(1), 48.